

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/379959013>

VR FOR EDUCATION IN SCHOOLS / RV PARA LA EDUCACIÓN EN EL AULA/ VR ŠVIETIMAS MOKYKLOMS

Research · April 2024

DOI: 10.13140/RG.2.2.13598.75846

CITATIONS

0

READS

47

5 authors, including:

Audra Savickiene

NGO Motyvaciniai projektai

1 PUBLICATION 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Eloisa Gonzalez Medina

IES Diego Velázquez

2 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE

VR FOR EDUCATION

IN SCHOOLS

PRIMEROS PASOS EN VR

2021-2-EL01-KA210-SCH-000050852
ERASMUS+ PROJECT

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

1	INTRODUCCIÓN	2
2	BÚSQUEDA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PAÍSES ASOCIADOS	
	<u>Grecia</u>	4
	<u>Lituania</u>	7
	<u>España</u>	9
3	USO DE DISPOSITIVOS DE RV	
	<u>RV en Educación</u>	11
	<u>Guía paso a paso para profesores</u>	12
	<u>Consejos para el manejo de dispositivos de RV</u>	14
4	RV VIRTUAL EN ENTORNOS ESCOLARES (Basado en entrenamiento piloto)	
	<u>Technology problem solving</u>	16
	<u>Lección 1. Introducción a la VR y sus aplicaciones</u> ...	17
	<u>Lección 2. Empezando a usar la VR</u>	18
	<u>Lección 3. Metodología RV con Gravity Sketch</u>	19
	<u>Lección 4. Evaluación y presentación de proyectos</u> ...	20
	<u>Ondas y Serpientes</u>	22
	<u>Fase 1. Conceptualización y representación gráfica bidimensional.</u>	23
	<u>Fase 2. Ensamblaje y construcción de obras 3D</u>	24
	<u>Fase 3. Presentación y demostración en RV</u>	24
5	FOMENTANDO LA RV EN LA EDUCACIÓN .	25
6	CONCLUSIONES	27

Introducción

El rápido desarrollo de la tecnología en las últimas décadas ha afectado en gran medida todos los aspectos de la actividad humana. Como era de esperar, estos avances también han tenido un gran impacto en el campo de la educación. Es evidente que el modelo tradicional de enseñanza, con el maestro en el centro del aula, está siendo ampliamente cuestionado en la actualidad, al igual que los principios pedagógicos que lo respaldan.

La pedagogía moderna ciertamente avanza hacia un sistema de enseñanza más **centrado en alumno**, que responda a las necesidades individuales del estudiante mientras se desarrolla su aprendizaje y se adapta a las necesidades de la era moderna.

La introducción e integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación está siendo un proceso complicado y el mundo educativo tardará varios años en asimilarlas con éxito. En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación se consideran esenciales en las actividades educativas, llegando al punto en que su falta puede dificultar la enseñanza. Por lo tanto, la educación y las TIC están estrechamente relacionadas.

En la última década, el rápido desarrollo de la tecnología ha dado lugar a nuevas formas de desarrollar aplicaciones de aprendizaje. La realidad virtual como medio educativo, está volviéndose cada vez más accesible para estudiantes y

profesionales. Es un nuevo medio que ofrece ventajas únicas.

La **realidad virtual** se ha consolidado como una de las herramientas educativas más innovadoras y prometedoras en la actualidad, reconociéndose ampliamente sus capacidades y contribuciones al aprendizaje. Su aplicación se ha extendido a la mayor parte de las asignaturas y niveles educativos, arrojando resultados muy positivos. En términos generales, permite ofrecer experiencias de aprendizaje de alta calidad a un gran número de estudiantes, independientemente de su ubicación física fuera del aula.

La **Unión Europea** está mostrando un gran interés por impulsar la implementación de aplicaciones de realidad virtual en los centros educativos. A través del programa Erasmus+, se están llevando a cabo proyectos piloto que exploran el uso de la realidad virtual para atender las necesidades especiales de aprendizaje de ciertos estudiantes, arrojando resultados muy prometedores. La interacción con entornos virtuales permite a estas personas socializar, comunicarse y experimentar el mundo de maneras antes inaccesibles, sintiéndose parte de un grupo y capaces de aportar valor a la sociedad. Además, en enero de 2021 se inauguró el primer parque temático educativo de realidad virtual a nivel mundial. En este innovador espacio, los estudiantes pueden realizar recorridos, trabajar en equipo, viajar en el tiempo y construir maquetas virtuales, mientras que los

docentes participan, investigan y reciben retroalimentación sobre los aprendizajes adquiridos.

Es importante destacar el proyecto VR@School, el cual hace un uso intensivo des TIC en actividades pedagógicas, logrando que un alto porcentaje de estudiantes, superior al 50%, se familiarice y adquiera competencias con aplicaciones digitales en línea.

En conclusión, debemos resaltar el compromiso de la Unión Europea por impulsar y desarrollar herramientas tecnológicas e industriales basadas en Internet que beneficien a la educación. En el Informe de Tendencias y Políticas Tecnológicas de la UE se reconoce cómo el campo educativo experimentará profundos cambios en un futuro cercano gracias a la integración de la Inteligencia Artificial, la Realidad Aumentada y Virtual, el Big Data, la tecnología Blockchain, la Nanoelectrónica, la Robótica y los avances en Ciberseguridad.

Con este libro electrónico, nos gustaría compartir todas estas experiencias y los productos de nuestra colaboración. Este manual es uno de los resultados específicos. En este manual, encontrarán las condiciones marco y descripciones de situaciones en los respectivos países asociados. También encontrarán tutoriales y lecciones debidamente probados y que reflejan los aportes de las distintas partes y participantes.

Este proyecto ha sido llevado a cabo por tres instituciones de diferentes países: desde Grecia, 1st EPAL de El Pireo; desde Lituania, la ONG

Motyvaciniai projektai; y desde España, el IES Diego Velázquez.

1st EPAL de El Pireo es una Escuela Profesional de Educación Secundaria Superior que se destaca por su formación en diversos campos profesionales, con laboratorios especializados y colaboración con empresas locales. Reconocida en teatro y programas europeos, busca fortalecer lo digital y la inclusión social. Con 60 profesores y 450 estudiantes, atiende a quienes enfrentan retos económicos y sociales, aplicando metodologías con tecnologías de la información para mejorar el rendimiento académico y la igualdad de oportunidades.

Motyvaciniai Projektai (Mpro) es una organización no gubernamental (ONG) con sede en Lituania, activamente comprometida en el campo de la tecnología educativa (EdTech), con un énfasis específico en realidad virtual (VR) y tecnologías web3. Impulsada por una misión de impulsar la educación a través de tecnologías de información y comunicación de vanguardia, Mpro cuenta con amplia experiencia en avances en EdTech, innovaciones en web3 y habilidades empresariales.

IES Diego Velázquez es escuela trilingüe (español, inglés y francés) ubicada en la localidad suburbana de Torreldones, en las afueras de Madrid. Con aproximadamente 1200 estudiantes y 86 profesores, la institución está comprometida en compartir su experiencia y aprender de otros profesionales, promoviendo la cooperación entre escuelas de diversos países y culturas.

Buenas prácticas en RV: Análisis desde Grecia

La realidad virtual es una tecnología que permite generar entornos tridimensionales virtuales a través de computadoras, ofreciendo una experiencia inmersiva con la que podemos interactuar como si fuese real. La ilusión de realidad se logra porque nuestros sentidos reciben información fabricada por dispositivos especializados (como gafas de realidad virtual), lo que lleva a nuestro cerebro a percibir una realidad inexistente.

La realidad virtual representa una herramienta prometedora que puede implementarse en el aula para impulsar prácticas educativas innovadoras. Brinda a los estudiantes oportunidades de aprendizaje colaborativo y exploratorio, además de un apoyo pedagógico orientado a optimizar los resultados formativos. Asimismo, permite recrear de forma segura situaciones imposibles, demasiado complejas o incluso peligrosas en el mundo real. Los alumnos pueden así experimentar y comprender escenarios desconocidos que podrían generar problemas de conducta.

Situación Griega

El Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos de Grecia ha presentado 5 ejes principales del trabajo del gobierno en el ámbito de la Educación. Esto resalta el esfuerzo por mejorar de manera integral el sistema educativo del país y asegurar una educación de mayor calidad para nuestros jóvenes.

En Grecia, en la actualidad, podemos observar un creciente interés en la introducción de nuevas tecnologías, especialmente la RV, en la educación. Uno de estos ejes es la mejora de la infraestructura y equipamiento educativo. Se ha anunciado que se proporcionarán 90,000 portátiles/tabletas y se garantizarán equipos de robótica, pizarras interactivas y una conexión a internet más rápida. Además, se establecerán equipos tecnológicos avanzados especiales para estudiantes con necesidades educativas especiales y discapacidades, así como laboratorios

de realidad virtual en 100 escuelas del país. Innovation Centers, one in each region, and modern technological equipment will be given to all the Laboratory Centers of the Vocational Education and Training structures. For those schools that want to introduce virtual reality in their classrooms, funding typically comes from European programs, especially the Erasmus+ program.

Muchas universidades están organizando talleres de realidad virtual y crean sinergias y colaboraciones, enfatizando en programas de formación en desarrollo de juegos y animación. Imparten conferencias sobre temas que atraen a los jóvenes, como ciudades inteligentes, bitcoins, marketing digital, juegos, etc., en todo el país.

Además, varias empresas desarrollan programas de formación y ofrecen servicios para ayudar al uso de la realidad virtual en las escuelas.

Sin embargo, la implementación de la realidad virtual en las escuelas aún está en sus primeras etapas. Son muy pocas las escuelas que ofrecen experiencias de realidad virtual a sus estudiantes, y aún menos cuentan con la infraestructura y las herramientas adecuadas para su enseñanza.

Universidad de Ioánina

La universidad de Ioánina ha desarrollado 4 aplicaciones relacionadas con la RV.

El proyecto LAKE

El Proyecto LAKE está dirigido a estudiantes de secundaria y aborda el problema de la eutrofización en los lagos. En un centro de información ambiental, después de que el alumno aprenda sobre el fenómeno de la eutrofización a través de diversos medios (diapositivas, cómics), acceden a tres entornos virtuales donde exploran el fondo de un lago y observan las condiciones que prevalecen cuando hay diferentes niveles de contaminación.

The LAKE Project

virtuaL Approach
to the Kernel of
Eutrophication

V-Laser

La aplicación V-LASER está dirigida a estudiantes universitarios y se enfoca en el tema de la física láser. El estudiante puede examinar los elementos virtuales que componen un dispositivo láser, utilizarlos para ensamblarlo correctamente, ponerlo en funcionamiento y estudiar sus condiciones de funcionamiento.

Laboratorio de Física Láser

La Universidad de Ioánina en colaboración con la Universidad de Nottingham ha desarrollado el Laboratorio de Física Láser, dirigido a estudiantes de secundaria y universitarios de pregrado, y aborda el tema de la física básica de la luz láser. La aplicación proporciona información sobre la emisión espontánea y estimulada de radiación, la dispersión de radiación, una ilustración del componente eléctrico del campo electromagnético y, finalmente, un montaje holográfico diseñados para funcionar juntos como parte de la aplicación.

Célula Vegetal

Esta aplicación está diseñada para estudiantes de secundaria y se centra en la estructura de la célula vegetal y el proceso de fotosíntesis. Se compone de dos partes. En la primera parte, el estudiante entra en una célula vegetal virtual y explora su estructura navegando en su interior. Observa la disposición de los orgánulos en el espacio, entra en ellos y puede observar los procesos que ocurren dentro. En la segunda parte, se adentra en el interior de un cloroplasto, encuentra los elementos necesarios para la fotosíntesis y se le pide que complete el proceso por su cuenta.

Universidad A.P.Th., Dirección Regional de Educación, NOISIS, Universidad de Atenas, Aplicación de Realidad Virtual en las escuelas por NOISIS

Se ha creado un mundo de realidad virtual para enseñar Geografía, que ofrece un vuelo virtual sobre Grecia. Este recorrido incluye películas de 360 grados grabadas en áreas seleccionadas de Grecia, como el Desfiladero de Vikos, el Lago Polyphytos, el Monte Olimpo, entre otros lugares. Los estudiantes podrán disfrutar de esta experiencia utilizando gafas especiales para observaciones en 3D y 360 grados.

Empresas privadas que ofrecen cursos de idiomas.

Con la aplicación Unimersiv y el visor Oculus Rift, los estudiantes pueden "conocer" virtualmente a personas de cualquier país del mundo y charlar con ellos. Esta experiencia interactiva en particular se llama "Sala de Idiomas" y los usuarios pueden mejorar sus habilidades sociales y aprender sobre diferentes culturas. Unimersiv permite a los estudiantes practicar sus habilidades lingüísticas en un entorno de la vida real. La aplicación está disponible de forma gratuita en la tienda de Oculus.

BrainFirst: Compañía sin ánimo de lucro.

En 2019 se fundó una compañía sin ánimo de lucro llamada BrainFirst para crear y adaptar activamente la tecnología de realidad virtual a las necesidades educativas del país.

Su fundador declaró: "Durante una beca en la academia modelo de Apple, nos dimos cuenta de una brecha significativa entre la educación y la tecnología en las escuelas griegas. Como resultado, creamos BrainFirst [...] para cerrar esta brecha a través de días de realidad virtual en escuelas y centros de conocimiento".

El primer juego de realidad virtual de BrainFirst para las escuelas griegas trata sobre el reciclaje. Introduce a los estudiantes a un mundo digital donde el reciclaje es crucial para la sostenibilidad de nuestro país y/o planeta.

Otras Apps

Además, cabe destacar que debido a las desfavorables condiciones económicas han imperado en Grecia en los últimos años, introducir nuevas tecnologías y dispositivos especializados en las escuelas públicas de todos los niveles no es tan fácil. Varias empresas privadas están desarrollando y ofreciendo el equipo y programas apropiados para la educación y el entretenimiento. Entre estas aplicaciones tenemos:

- Un recorrido por las 7 Maravillas de la Antigüedad (VR Planet)
- Un encuentro con una ballena más grande (VR Planet)
- Un buceo en la Historia para ver la Acrópolis (VR Planet)
- Una visita a la Estación Espacial Internacional ISS (VR Planet)
- Educación Personal, Social y Ciudadanía (ClassVR)
- Alfabetización y Artes del Lenguaje (ClassVR)
- Drama, Teatro y Artes Escénicas (ClassVR)
- Viajes y Turismo (ClassVR)

Buenas prácticas en RV: Análisis desde Lituania

Las tecnologías de realidad virtual, inicialmente concebidas para aplicaciones lúdicas y de entretenimiento, han experimentado una notable evolución que les ha permitido trascender esos ámbitos y ganar una creciente relevancia en diversos sectores, especialmente en el campo educativo.

Mejorando las experiencias de aprendizaje.

La realidad virtual (RV) ofrece una experiencia de aprendizaje más atractiva y tangible para usuarios de todas las edades. Los métodos educativos interactivos proporcionan experiencias de aprendizaje motivadoras, interesantes y memorables. Estas tecnologías permiten la visualización de procesos complejos, contextos y relaciones, creando entornos virtuales que trascienden los límites físicos del aula. El impacto de los entornos inmersivos y lúdicos abre nuevas posibilidades en la educación, a menudo superando los métodos tradicionales.

Perspectivas para Lituania

Si bien Lituania ha sido pionera en el desarrollo de videojuegos, Tautvydas Pipiras, el Gerente de Proyectos en el Centro de Innovación de Lituania, enfatiza la necesidad de que el país amplíe su aplicación de tecnologías de realidad virtual (RV). Estas tecnologías han trascendido los límites de la industria del juego, permeando campos como la medicina, la formación profesional, la educación, la fabricación y la ingeniería. Para mantener la competitividad, Lituania debería aprovechar las crecientes oportunidades presentadas por la RV y prestar atención a la tendencia de gamificación industrial.

A medida que el panorama global adopta el creciente uso de tecnologías de realidad virtual (RV), Lituania se encuentra en el umbral de una revolución tecnológica. Las diversas aplicaciones de la RV, desde mejorar la educación hasta revolucionar la formación profesional, presentan una variedad de oportunidades para el sector de la innovación del país.

Más allá de los videojuegos: Explorando el Potencial Educativo de la Realidad Virtual.

Esta tecnología utilizada con fines de entretenimiento y por eso muchos usuarios tienden a considerarla como una consola utilizada únicamente para juegos y otras actividades similares. Si bien la tecnología puede ser utilizada para el entretenimiento, es importante destacar otras áreas en las que también puede ser utilizada, especialmente la educación. Algunos ejemplos podrían ser:

- “Los Secretos de los Partisanos”. - <https://www.magiccalf.lt/>

Se trata de una experiencia virtual donde los niños pueden aprender más sobre la historia de los Partisanos, conocerlos y sumergirse en su historia.

El autor destaca la importancia de la educación informal, siendo este es un ejemplo perfecto de la forma correcta de implementar la realidad virtual en el proceso de aprendizaje. Esta experiencia permite a los usuarios ver de primera mano los desafíos que enfrentaron los partisanos, las misiones peligrosas que tuvieron que emprender y hablar sobre sus puntos de vista y valores. Es relevante señalar que los estudiantes estarán más motivados a involucrarse en el proceso educativo cuando tienen la oportunidad de utilizar una herramienta innovadora como la realidad virtual.

- Por los caminos de los Ángeles - <https://angelutakais.lt/>

Es importante hablar sobre cómo hacer que aprender sobre nuestra cultura y arte sea más interesante, ya que es fundamental para fomentar la creatividad y el desarrollo de la autoexpresión de las personas. Por eso ha sido muy bien recibido que en varias ciudades de Lituania, incluyendo a estudiantes y alumnos, puedan sumergirse en una película interactiva llamada "Angely takais" ("Por los caminos de los ángeles") sobre el patrimonio cultural de M. K. Čiurlionis. Esta película permite a los usuarios conectarse con 60 pinturas de este famoso artista lituano en 25 minutos de tiempo de pantalla.

- Zen Republic HQ – www.zenrepublic.space.

La pandemia de COVID también presentó a las escuelas nuevos desafíos, como las clases on-line, que fueron difíciles de aceptar para muchos profesores. La mayoría de ellos

tuvieron dificultades para mantener la atención de los estudiantes durante las clases en línea, como resultado hubo una menor participación que en las clases presenciales. Sin embargo, al experimentar con la realidad virtual, pueden encontrar una solución simple e interactiva para asegurar que los alumnos estén activamente comprometidos en las clases y que su motivación se permanezca alta. Hay muchos espacios virtuales que se pueden utilizar para el trabajo remoto, uno de los cuales es un proyecto local llamado Zen Republic HQ. Se trata de un metaverso que puede ser utilizado para eventos, clases, conferencias y otros fines educativos, ¡pero también para divertirse mucho! También es importante destacar que muchos eventos educativos pueden llevarse a cabo en un entorno virtual. Los seminarios, conferencias y eventos en espacios virtuales no solo pueden aumentar el interés del participante, sino que también ofrecen soluciones interactivas excepcionales para fomentar el deseo de volver en el futuro.

Conclusiones

La utilización de la realidad virtual en la educación presenta tanto oportunidades como desafíos. Si bien la tecnología promete revolucionar la experiencia de aprendizaje, deben abordarse cuestiones como la creación de contenido, la seguridad y la disponibilidad de dispositivos de realidad virtual. A medida que las universidades e instituciones apuestan por laboratorios e iniciativas de realidad virtual, están contribuyendo de forma crucial a moldear el futuro de la educación al explotar el potencial de las tecnologías inmersivas.

Buenas prácticas en RV: Análisis desde España

El objetivo de este informe es evaluar el estado actual de la implementación de la Realidad Virtual (RV) en las escuelas secundarias de la región de Madrid en el contexto del Proyecto AIM. Aunque la adopción de la RV entre los profesores de secundaria no es generalizada, su potencial para mejorar los procesos educativos es significativo.

Principales hallazgos/Conclusiones

La realidad virtual (RV) está ganando terreno progresivamente en la educación en España, especialmente en Madrid. Proyectos financiados, cursos de formación para profesores e inversiones en infraestructura indican un crecimiento sostenido en la integración de RV en las aulas, una tendencia que se espera que continúe. Varias universidades privadas, como la Universidad IE y U-Tad, ofrecen grados y cursos sobre RV, contribuyendo a un cambio más amplio en la educación superior hacia las tecnologías inmersivas. Además, universidades públicas como la Complutense y la Universidad Rey Juan Carlos han introducido programas de Máster en RV, reflejando un enfoque integral.

Además, muchas carreras de ciencias de la salud están incorporando la RV en sus prácticas, permitiendo a los estudiantes experimentar escenarios médicos de manera segura y realista.

Si bien instituciones privadas como Obicex e Implika ofrecen cursos de Formación Profesional en RV, la presencia de tales programas en las escuelas públicas de la Comunidad de Madrid es limitada. Sin embargo, el IES La Arboleda se destaca como el único centro público que ofrece un curso de FP especializado en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual.

Promover la integración de RV en la educación pública es crucial para garantizar un acceso equitativo a estas oportunidades.

Un ejemplo destacado de integración exitosa de la RV es el Proyecto Curri (<https://www.youtube.com/@proyectocurri>), reconocido como uno de los proyectos más innovadores en la convocatoria de subvenciones para centros de FP de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa, que ejemplifica una exitosa integración tecnológica en los centros de FP. Donde Estudiantes de grados medios y superiores de informática y desarrollo de aplicaciones crean apps de realidad virtual con Unreal. Esta iniciativa los involucra activamente en el proceso, evidenciando el impacto positivo de la RV en las experiencias educativas.

Si bien la realidad virtual tiene poca presencia actual en las escuelas secundarias públicas y falta formación oficial en esta tecnología, se observa una creciente tendencia hacia su integración, especialmente en la educación vocacional, donde cada vez más instituciones la emplean, principalmente para simulaciones laborales.

La tecnología ha demostrado su capacidad para proporcionar nuevas experiencias y elevar la educación al

siguiente nivel. Emplear métodos de RV como el "aprendizaje líquido" puede conducir a un aprendizaje activo, colaborativo, aplicado y personalizado. La RV juega un papel fundamental en la sociedad contemporánea al revolucionar las relaciones entre las personas y las máquinas, cerrando la brecha entre los mundos real y digital.

En resumen, La realidad virtual gana terreno en la educación española, sobre todo en Madrid, gracias a proyectos financiados, formación docente e inversiones. Se prevé que más centros la adopten para brindar experiencias inmersivas.

Apoyo y capacitación

El Ministerio de Educación y comunidades autónomas impulsan la realidad virtual en centros escolares mediante programas como "Educa en Digital" y planes de digitalización. Se ofrecen cursos de formación docente, desde nociones básicas hasta creación de contenidos interactivos en RV, para capacitar su uso efectivo.

Limitaciones e impacto

La realidad virtual está ganando popularidad en las escuelas españolas, especialmente desde la pandemia de COVID-19, aunque la adopción en el aula sigue siendo limitada. Los desafíos incluyen garantizar la calidad pedagógica, integrar la RV en el currículo y demostrar su impacto real en el aprendizaje.

Recomendaciones

Se recomienda encarecidamente cursos de capacitación para profesores de secundaria, junto con financiamiento público para dispositivos de RV en las escuelas.

Tendencias futuras en el uso de la RV en la educación.

- Adopción masiva en todos los niveles educativos debido a la reducción de costos en dispositivos de RV.
- Desarrollo de contenido educativo inmersivo de alta calidad. Utilización de la RV para el aprendizaje experiencial y el impulso de habilidades blandas.
- Personalización del aprendizaje a través de contenido de RV adaptado.
- Aulas de RV colaborativas para interacción y colaboración en entornos virtuales compartidos.

Conclusiones

La realidad virtual gana terreno en la educación española, especialmente en Madrid, reflejado en proyectos financiados, formación docente e inversiones en infraestructura. Se espera que más centros la adopten para brindar experiencias inmersivas.

A medida que la realidad virtual y aumentada avanzan, su integración educativa se intensificará. La colaboración entre educadores y creadores será clave para diseñar experiencias atractivas, accesibles y de calidad que satisfagan las necesidades estudiantiles en la era digital, en el marco del Proyecto AIM.

Uso de dispositivos de RV

RV en Educación

La realidad virtual o VR, es el uso de modelado y simulación por computadora que permite a una persona interactuar con un entorno artificial tridimensional (3D) visual u otro sensorial. El entorno es percibido a través de un visor montado en la cabeza (HMD) llamado casco de realidad virtual.

Glossario

Realidad virtual (VR): entorno 3D inmersivo simulado;

Realidad aumentada (AR): el mundo físico se superpone con una capa de contenido digital;

Realidad mixta (MR): objetos virtuales se integran en el mundo físico;

Realidad extendida (XR): entornos generados por computadora que fusionan los mundos físico y virtual.

Conclusión del estudio de PwC sobre la formación en habilidades blandas mediante RV

Las instituciones deberían considerar un **enfoque multimodal** en el futuro, ya que la realidad virtual puede ser ideal para practicar lo que se aprende de manera segura y dinámica. Al combinar el aprendizaje en el aula, en línea y virtual, se está ayudando a proporcionar a los estudiantes un enfoque líder en la industria. Esta nueva modalidad probablemente ayudará a transformar esta nueva era de capacitación y educación.

<https://www.youtube.com/watch?v=KCBwUySF4uk>

Usos de los Dispositivos de Realidad Virtual

- Entrenamiento en habilidades blandas;
- Mejora del idioma, hablar en público, juego de roles;
- Excursiones virtuales;
- Lecciones inmersivas de historia, artes, geografía;
- Prácticas o trabajo remoto;
- Salud mental y estado físico;
- Investigación, experimentación científica.

GUIA PASO A PASO PARA PROFESORES

PASO 1: Visor

<https://www.youtube.com/watch?v=XpJ2LvS35VE>

PASO 2: Mandos

PASO 3: Instrucciones de seguridad de Meta Quest

<https://www.youtube.com/watch?v=l63yL3xjONw>

PASO 4: Guardian

PASO 5: Primeros pasos

La aplicación de realidad virtual 'Primeros pasos' es una experiencia breve diseñada para que te familiarices con tus controladores y para demostrar el poder de Meta Quest.

PASO 6: Descarga de aplicaciones

- Crea tu cuenta Meta: [Creación de cuenta en Meta](#)
- Descarga la aplicación móvil Meta Quest o accede a la tienda de aplicaciones de Oculus a través de tu PC o visor de realidad virtual: [Tienda Oculus App](#)
- Explora la tienda Meta Quest y el App Lab para suscripciones gratuitas de aplicaciones o para realizar compras.

Tienda Meta Quest

Comparar una App

Descubre aplicaciones apropiadas para clases de Arte y Diseño:

[10 VR Apps for Artists](#)

PASO 7: Transmite a tu audiencia

- Abre oculus.com/casting
- Presiona el botón "Compartir" en tu visor de realidad virtual.
- Presiona el botón "Transmitir".
- Selecciona "Computadora".

Abre oculus.com/casting

Presiona el botón "Compartir" en tu visor de realidad virtual.

Presiona el botón "Transmitir".

Selecciona "Computadora"

Después de completar el Paso 1 al Paso 7, estarás completamente preparado para sumergirte en el mundo de la realidad virtual y compartir tus experiencias con tus estudiantes.

Consejos para el manejo de dispositivos de RV

Antes de la lección

- 1. Preparación del dispositivo:**
 - Carga de los visores de realidad virtual durante al menos 2 horas.
 - LED Verde: 100% de carga, Naranja: entre 10-100%, Rojo: por debajo del 10%.
 - El nivel de carga de los controladores solo se puede verificar cuando el dispositivo está encendido.
- 2. Conexión a internet:**
 - Asegurarse de que el WiFi esté conectado; verificar el ícono inalámbrico.
- 3. Emparejamiento de Visores y Controladores:**
 - Confirmar que cada visor coincida esté emparejado con sus controladores, especialmente si se almacenan juntos.
- 4. Actualización de Apps:**
 - Actualizar las aplicaciones cuando sea posible para una experiencia óptima.
- 5. Desinfectante y Separadores:**
 - Usar desinfectante y separadores para limpiar después de cada uso.
 - Asegurarse de tener separadores para estudiantes con gafas.

Preparación de la zona de trabajo

- 1. Espacio físico**
 - Asignar 1x1 metros para movimientos reducidos o 3x3 metros para experiencias activas.
- 2. Luz**
 - Asegurarse de contar con una iluminación moderada para un seguimiento óptimo; evita la luminosidad extrema o la oscuridad.
- 3. Evita la luz solar en las lentes**
 - Proteger los visores de la luz solar directa para evitar daños.

Preparación de los alumnos

- 1. Asignar visores**
 - Asignar visores a los estudiantes según el espacio físico.
- 2. Espacio para gafas**
 - Recomendar utilizar un espaciador para los estudiantes que usen gafas.
- 3. Ajustar el visor para mayor comodidad**
 - Instruir a los estudiantes para que ajusten las correas para mayor comodidad y claridad.

4. **Ajuste de la distancia de las lentes**

- Mostrar cómo ajustar la distancia de las lentes para mayor comodidad individual.

5. **Recentrar la posición en VR**

- Explicar cómo recentrar si el mundo virtual parece estar distante.

6. **Entender los botones principales**

- Explicar brevemente las funciones de los botones principales en los controladores.

7. **Usar las correas de muñeca**

- Hacer hincapié en usar las correas de muñeca para mayor seguridad durante las actividades de VR.

8. **Dibujar el área del Guardian o establecer el modo "Solo de pie"**

- Guiar a los estudiantes según el espacio disponible para dibujar un área del Guardian o establecer el modo.

Durante la lección

1. **Comprobar la seguridad:**

- Asegurarse de que las áreas de VR tengan suficiente espacio adicional.
- Confirmar que todos los estudiantes lleven correas de muñeca.
- Verificar que las correas de los visores estén correctamente sujetas.

2. **Reponer si es necesario:**

- Indicar a los estudiantes que reseteen su posición si se desplazan desde el centro.

Después de la Lección de RV:

1. Apagar completamente los visores para ahorrar batería. Mantén presionado el botón de encendido hasta escuchar el sonido de apagado.
2. Limpiar los visores con un desinfectante no alcohólico.
3. Asegurarse de que los controladores se almacenen junto a sus visores correspondientes.
4. Utilizar una caja de almacenamiento para un almacenamiento organizado..
5. Proporciona múltiples puertos USB o cables de extensión para cargar.
6. Proteger los visores de la luz solar directa. Asegurarse de una carga segura
7. para minimizar los riesgos de incendio.
8. Garantizar la cobertura wifi para la instalación y actualización de aplicaciones.

En resumen, siguiendo los pasos proporcionados en el capítulo de gestión de dispositivos de realidad virtual, puedes asegurar que tus dispositivos de VR permanezcan seguros, funcionales y duraderos, mejorando así la experiencia de aprendizaje para tus estudiantes.

Resolución de problemas tecnológicos

DISEÑO Y TECNOLOGÍA Edades 13-15

Objetivos de aprendizaje:

- Comprender qué es la realidad virtual y familiarizarse con algunas de sus aplicaciones.
- Explorar de forma colaborativa problemas o necesidades del mundo real.
- Trabajar en equipos para diseñar soluciones innovadoras.
- Desarrollar prototipos en respuesta a las necesidades identificadas.
- Fomentar el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas de forma creativa.
- Concebir ideas, plasmarlas en diseños, exponer prototipos

Context

Es esencial que los estudiantes adquieran habilidades para abordar desafíos del mundo real aprovechando el poder del prototipado y el diseño colaborativo. Reconociendo la importancia de fomentar la creatividad y la capacidad de resolución de problemas, nuestro plan de estudios enfatiza las experiencias prácticas utilizando herramientas como Gravity Sketch, una plataforma de modelado 3D basada en realidad virtual. Gravity Sketch se destaca como una herramienta transformadora, permitiendo a los estudiantes esculpir y refinar ideas en un entorno de realidad virtual inmersivo.

Sesión práctica

Esta planificación didáctica se lleva a cabo en una serie de sesiones (50-55 minutos/sesión). La introducción explora la teoría detrás de la RV y destaca ejemplos prácticos, seguida de una lección que familiariza a los estudiantes con los dispositivos de RV y las prácticas en un escenario virtual. La tercera lección introduce la metodología específica de Gravity Sketch, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de crear proyectos 3D individuales (con las mejores prácticas de capacitación de Gravity Sketch sirviendo como referencias). La última lección se enfoca en la evaluación y presentación de estos proyectos, fomentando la revisión crítica y la colaboración grupal. En resumen, esta propuesta de aula no solo tiene como objetivo enseñar los fundamentos de la RV, sino también proporcionar a los estudiantes habilidades prácticas y creativas en la aplicación de esta tecnología emergente.

Impacto en el aprendizaje

La capacidad de ver y manipular diseños 3D en realidad virtual, desde el principio hasta el final, agrega una dimensión táctil al proceso de diseñar y hacer un objeto del mundo real. Esta experiencia práctica puede evocar una sensación de emoción y compromiso entre los estudiantes, especialmente cuando se usan gafas de realidad virtual.

Este enfoque es particularmente útil para estudiantes que encuentran difícil la visualización 3D, ofreciendo una valiosa oportunidad para discutir cómo se pueden optimizar y mejorar los diseños.

Lección 1

Introducción a la Realidad Virtual (VR) y sus aplicaciones (2 sesiones)

Objetivos

1. Conocimientos y Comprensión

- Explicar los conceptos fundamentales de la realidad virtual al final de la lección.
- Demostrar una sólida comprensión de los principios básicos.
- Comprender la aplicación de la realidad virtual en varios campos.

2. Aplicación y análisis:

- Analizar el potencial de la realidad virtual para abordar problemas del mundo real.
- Aplicar la realidad virtual en la presentación de soluciones creativas.
- Participar activamente de forma colaborativa y reflexiva durante la resolución de problemas.

Material: PC, proyector, conexión a internet.

I. Introducción (15 minutos)

- Explicar los conceptos básicos de la realidad virtual, como la inmersión, los entornos virtuales y los dispositivos necesarios.
- Incitar a los estudiantes en participar en una breve discusión para asegurarse de que los estudiantes comprenden los principios fundamentales de la realidad virtual.

II. Ejemplos prácticos (30 minutos)

- Realizar demostraciones breves o mostrar videos que ilustren aplicaciones específicas de RV, cómo se utiliza la realidad virtual en varios campos, como medicina (simulaciones quirúrgicas), arquitectura (recorridos virtuales de edificios), educación (aprendizaje inmersivo) y entretenimiento (juegos y experiencias interactivas).
- Discutir el impacto potencial de estas aplicaciones en la sociedad y varias industrias.
- Permitir preguntas y comentarios para fomentar la participación activa de los estudiantes.

III. Discusión grupal (15 minutos)

- Dividir a los estudiantes en pequeños grupos.
- Luvia de ideas. Asignar a cada grupo un problema o necesidad del mundo real y pedirles que colaboren para identificar cómo la realidad virtual podría abordar esa situación.
- Fomentar la discusión, alentando a los estudiantes a considerar las ventajas y desventajas de implementar la realidad virtual en el contexto elegido.

IV. Presentation de posibles soluciones (25-30 minutos)

- Cada equipo expone su análisis de problemas y sugiere posibles soluciones empleando la realidad virtual.
- Fomentar preguntas y comentarios entre grupos para promover la reflexión y la colaboración

V. Reflexión y Conclusiones (10 minutos)

- Promover una reflexión general sobre la lección y las soluciones propuestas.
- Concluir destacando el potencial de la realidad virtual para abordar problemas del mundo real, cómo las aplicaciones de RV demostradas podrían influir en sus vidas o futuras carreras y la importancia de la colaboración en la generación de ideas.
- Proporcionar recursos adicionales para aquellos interesados en explorar más la realidad virtual.

Evaluación:

- Participación y aportaciones en las discusiones grupales.
- Capacidad para identificar problemas y proponer soluciones creativas con realidad virtual
- Calidad de las presentaciones grupales: claridad, argumentos, recursos y defensa del diseño.

Ampliación:

- Invitar a los estudiantes a investigar más sobre proyectos de realidad virtual que aborden problemas del mundo real.
- Desafiar a los estudiantes a desarrollar un concepto más detallado para la aplicación de la realidad virtual en la resolución de un problema específico identificado durante la lección o asignar una tarea de escritura creativa donde los estudiantes imaginen un día en su vida mejorada por la tecnología de realidad virtual y sus aplicaciones.

Lección 2

Empezando a usar VR (2 sesiones)

Objetivos

1. Conocimientos y Comprensión

- Comprender el rol de estos dispositivos en la inmersión y su contribución a la creación de experiencias virtuales realistas.

2. Aplicación:

- Utilizar cascos y controladores de realidad virtual en ejercicios prácticos para aplicar los conocimientos adquiridos.

Material: Casco Oculus Quest, software de realidad virtual - Quest 2 First steps

I. Introducción (15 minutos)

- Explicar los componentes principales de los cascos y controladores de realidad virtual.
- Discutir cómo estos dispositivos contribuyen a la inmersión.
- Proporcionar una breve descripción general de la tecnología detrás de los dispositivos, enfatizando su papel en la creación de una experiencia virtual realista. Demostrar cómo navegar por el metaverso y usar el software inmersivo.

II. Práctica (70 minutos)

- Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de usar cascos y controladores de realidad virtual en una sesión práctica.
- Realizar ejercicios sencillos para ayudarlos a familiarizarse con la interfaz y las funcionalidades de los dispositivos. Tutoriales de primeros pasos.
- Enfatizar la importancia del uso adecuado y el manejo del equipo.

III. Discusión y reflexión grupales (15 minutos)

- Facilitar una discusión grupal donde los estudiantes puedan compartir sus experiencias utilizando los dispositivos de realidad virtual .
- Analizar los desafíos encontrados y explorar las posibles aplicaciones de estas herramientas en diversos campos.
- Reflexionar sobre cómo el uso de auriculares y controladores mejora la experiencia general de realidad virtual.

Evaluación:

- Grado de participación activa durante las prácticas, su nivel de inmersión y compromiso en el entorno virtual.
- Grado de intervenciones e ideas compartidas en las discusiones grupales.

Lección 3

Metodología en entornos virtuales con Gravity Sketch (7/9 sesiones)

Objetivos

1. Aplicación

- Utilizar auriculares y controladores en ejercicios prácticos para aplicar los conocimientos adquiridos .
- Navegar por el vestíbulo, diferencie entre espacios personales y de organización y utilice las herramientas básicas de dibujo en Gravity Sketch.

2. Evaluación:

- Participar activamente en discusiones grupales, compartiendo experiencias y reflexiones sobre el uso de Gravity Sketch en el diseño de realidad virtual.

3. Creación:

- Diseñar soluciones creativas para problemas del mundo real utilizando Gravity Sketch .

Material: Auriculares Oculus Quest, software VR - Gravity Sketch

I. Introducción (15 minutos)

- Presentar la aplicación Gravity Sketch y sus funciones básicas.
- Discutir sobre la importancia de Gravity Sketch en el ámbito del diseño de realidad virtual.

II. Formación en Sketching Virtual (4-5 sesiones)

- Aprender a usar las herramientas básicas de Gravity Sketch para crear objetos virtuales simples mediante tutoriales prácticos.
 - Conceptos básicos a cubrir:
 - Navegación en el área principal del vestíbulo.
 - Diferencia entre Espacios Personales y de Organización.
 - Ingresar a una sala de colaboración.
 - Movimiento en el espacio. Escalado en el espacio.
 - Distribución de los controles.
 - Resumen de herramientas de configuración (incluidos ajustes básicos sugeridos).
 - Resumen de herramientas de dibujo.
- Guíalos a través del proceso, enfatizando características y técnicas clave.
- Realizar ejercicios simples para ayudarlos a familiarizarse con la interfaz y funcionalidades de los dispositivos. Tutoriales de primeros pasos.
- Destacar la importancia del uso adecuado y manejo del equipo.

III. Pequeño proyecto (2-3 sesiones)

- Diseñar un objeto que aborde un problema o necesidad específica mediante Gravity Sketch, permitiendo aplicar lo aprendido y crear un objeto sencillo.
- Fomentar la creatividad y la experimentación con las herramientas aprendidas durante los tutoriales.

IV. Discusión y reflexión grupales (15 minutos) (35 minutos)

- Compartir en pequeños grupos sus creaciones y las herramientas utilizadas.
- Fomentar la discusión acerca de los desafíos enfrentados, los descubrimientos interesantes y las posibles aplicaciones de Gravity Sketch en el diseño.

Evaluación:

- Grado de participación en los tutoriales prácticos
- Creatividad demostrada en sus proyectos individuales.
- Grado de participación en la discusión grupal.

Lección 4

Evaluación y Presentación del proyecto de Realidad Virtual con Gravity Sketch (2 sesiones)

Objetivos

1. Síntesis.

- Exponer su trabajo frente a sus compañeros, enfatizando decisiones clave y soluciones efectivas.

2. Evaluación.

- Argumentar y defender decisiones clave durante las presentaciones.
- Proporcionar retroalimentación constructiva sobre el trabajo de sus compañeros.

Material: Auriculares Oculus Quest, software VR - Gravity Sketch

I. Revisión y mejora del proyecto (15 minutos)

- Reajustar los proyectos de realidad virtual, teniendo en cuenta la retroalimentación proporcionada durante la lección anterior.
- Enfatizar la importancia del diseño iterativo y la mejora.

II. Presentación del proyecto (30 minutos)

- Presentación por grupos del proyecto, explicando la solución al problema y las decisiones clave tomadas.
- Animar a los estudiantes a utilizar visuales, demostraciones y explicaciones articuladas durante sus presentaciones.

III. Evaluación entre pares (15 minutos)

- Los estudiantes proporcionan evaluaciones escritas para los proyectos de sus compañeros, ofreciendo críticas constructivas. Esto refleja el énfasis del desafío en el uso de Gravity Sketch para abordar problemas específicos, promoviendo el análisis crítico.

IV. Reflexión y definición de Objetivos (10 minutos):

- Los estudiantes reflexionan sobre la retroalimentación recibida, en consonancia relacionándolos con la naturaleza cíclica del diseño tecnológico.
- El establecimiento de metas está vinculado al propio desafío al motivar a los estudiantes a aplicar lo aprendido en proyectos futuros de realidad virtual.

Evaluación

- Mejoras realizadas en los proyectos y efectividad de las presentaciones.
- Nivel de profundidad y participación de los estudiantes en la discusión grupal.
- Considerar las perspectivas proporcionadas en las evaluaciones entre pares como parte de la evaluación general.

Ondas y Serpientes

DISEÑO y TECNOLOGÍA Edades 15-16

Objetivos de aprendizaje:

- Entender el proceso de desarrollo y producción de una obra artística integrando herramientas digitales con herramientas y procesos analógicos.
- Comprender la importancia de la documentación y conceptualización previa a un proyecto.
- Explorar de forma colaborativa problemas y necesidades en el desarrollo y producción de las tareas.
- Desarrollar ideas gráfico-plásticas a través del dibujo, combinando procesos analógicos con procesos digitales (imagen y edición digital de video, dibujo 3D con Gravity Sketch).
- Desarrollar prototipos que respondan a las necesidades planteadas.
- Producir de forma colaborativa una obra plástica-escultórica que intervenga en el espacio del centro educativo.
- Desarrollar estrategias que favorezcan la creatividad y el pensamiento crítico para diseñar soluciones innovadoras.
- Desarrollar la capacidad de establecer relaciones y sinergias entre diferentes disciplinas, integrando arte, ciencia y tecnología.
- Comprender a través de la experiencia la importancia de una formación completa que aúne la dimensión simbólico-humanística y la científico-técnica

Contexto

Es importante que nuestros alumnos se integren en entornos colaborativos que desarrollen proyectos interdisciplinarios en los que se combinen herramientas digitales y analógicas.

La experiencia educativa que aquí se expone trata también de aunar los ámbitos científico-tecnológicos y artístico-humanístico.

Con estas premisas se diseña una unidad didáctica en la asignatura de Dibujo Artístico de Primero de Bachillerato (con 27 alumnos procedentes tanto de bachilleratos de ciencias como de humanidades) que parte del supuesto de la producción de una obra artística picto-escultórica que habrá de intervenir en un espacio del centro educativo.

Implementación

Los alumnos en el conocimiento de las fases de conceptualización, documentación, ideación, experimentación y producción en la realización y exhibición de un proyecto artístico.

La experiencia permite también desarrollar habilidades en el trabajo colaborativo, juicio crítico para dar respuesta a problemas concretos y sensibilidad ante el impacto y comunicación simbólica de la misma.

La experiencia tuvo una **conexión directa con la VR**, utilizando la aplicación Gravity Sketch para que los alumnos se familiarizaran con este entorno y con conceptos básicos del diseño 3D (vectores, splines, curvas nurbs, extrusiones...).

Se llevó a cabo una presentación durante la movilidad (28/03/2023) realizada en Torrelodones dentro del proyecto Erasmus +.

Práctica

La experiencia se desarrolló a lo largo de un trimestre abordando tres fases:

Fase 1

Conceptualización y representaciones gráficas bidimensionales. (12 sesiones)

Sobre los mitos y la metáfora previa de la “serpiente” como símbolo de saber y conocimiento se trabajan dibujos y grafismos que representan y expresan ideas opuestas (economía/profusión, unidad/fragmentación, predictibilidad /espontaneidad, actividad/pasividad, agudeza/difusividad, realismo/distorsión, simetría/asimetría, etc.). Se toman como referencia el libro “La sintaxis de la Imagen” de Dondis A. y el libro “Arte y percepción visual” de R. Arnheim.

En dos sesiones se presentan los términos opuestos como complementarios, se relacionan significados y matices y se plantean sinónimos.

En una sesión se establecen paralelismos entre el lenguaje verbal y el lenguaje gráfico.

En tres sesiones se realizan dibujos: los alumnos realizan bocetos a lápiz tratando de representar estas dicotomías de forma gráfica, trabajando diferentes niveles de iconicidad (desde la abstracción hasta una figuración naturalista).

En una sesión se plantea a los alumnos la ambivalencia y complementariedad del espacio gráfico positivo y del espacio gráfico negativo (figura y fondo) para que la apliquen en el dibujo y diseño final.

En cinco sesiones los alumnos, a partir de los bocetos previos realizados, tienen que dar forma definitiva a un diseño personal que exprese una o varias de las dicotomías planteadas. En todas las composiciones se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones: formato DIN A4 en disposición apaisada, fondo negro, encaje de forma ondulada como marco principal del diseño y realización de dos versiones intercambiando formas positivas y formas negativas (oscuro y claro).

Al final de esta fase cada alumno debe tener realizados dos diseños con las condiciones establecidas que luego serán incorporados, como parte de un conjunto, al diseño de la obra final.

En la animación de “ondas y serpientes” (<https://mediateca.educa.madrid.org/video/su6kj8zjga3hoaj4>) se pueden ver los resultados de estas obras iniciales.

Fase 2

Ensamblaje y construcción de dos obras colectivas tridimensionales que se expusieron en nuestro centro educativo (12 sesiones)

Montaje en un conjunto escultórico de las obras realizadas en papel por los alumnos. Sobre dos estructuras diferentes, primero una jaula metálica de 1x1x1.8 metros y después en una estructura realizada con palés en una superficie de 5 m², se unen las obras en papel generando superficies alabeadas simulando formas serpenteantes que atraviesan la estructura, entrando y saliendo de la misma.

Se distribuyen en pequeños grupos las 54 composiciones sobre cartulina. Durante 3 sesiones cada grupo prueba diferentes combinaciones y realiza una composición modular final. Posteriormente se ocupan tres sesiones para hacer el primer montaje sobre la estructura de la jaula metálica uniendo las diferentes partes (módulos) realizados por grupos. Finalmente se decide hacer un segundo montaje más complejo sobre una estructura de palés. Para ello fueron necesarias 5, pues tanto la composición como los sistemas de engarce y ensamblaje que hubo que idear y probar fueron más complejos.

En el pase de diapositivas de "Ondas y Serpientes" (<https://mediateca.educa.madrid.org/video/fw4fq492gkxpu5ts>), se pueden ver la fotografías de la realización de ambos montajes.

Fase 3

Presentación y demostración VR en el marco del proyecto Erasmus + sobre VR. (8 sesiones)

Los estudiantes del grupo se organizaron en seis equipos de trabajo para desarrollar una exposición oral respaldada por un documento gráfico digital que abordara el tema de las curvas y las ondas desde diversos ámbitos, como la física, la biología, las matemáticas, la literatura y los mitos, el arte y la arquitectura, así como su aplicación en el diseño por ordenador y el deporte.

Hubo cuatro sesiones de preparación de los grupos para la selección de contenidos, realización de la documentación y preparación de las presentaciones orales. Un grupo fue responsable de la presentación y explicación del proceso de trabajo de la instalación escultórica. Otro grupo, específicamente, se entrenó en cuatro sesiones adicionales con el programa Gravity Sketch para realizar una demostración de realidad virtual dibujando con splines y curvas Nurbs formas alabeadas similares a las realizadas de manera analógica en la instalación.

La presentación formal de la instalación se realizó, así como las exposiciones de los estudiantes preparadas en esta tercera fase, en una de las sesiones de trabajo.

Fomentando la Realidad Virtual en la Educación: Esfuerzos y Logros

Esta sección revela los esfuerzos dedicados del proyecto Erasmus para integrar la tecnología de realidad virtual en la cultura escolar. Detalla de forma concisa las iniciativas llevadas a cabo por la institución para adoptar e integrar de manera fluida tecnologías de vanguardia, ofreciendo una visión de la transformadora evolución educativa a través de la realidad virtual.

Orientación sobre la Investigación de Aplicaciones Educativas

Los docentes recibieron formación sobre cómo investigar y seleccionar aplicaciones educativas para emplear en sus respectivas áreas y aulas. Esta formación abarcó criterios para elegir las aplicaciones, estrategias para aprovechar los recursos disponibles y formas de evaluar el impacto educativo de cada una.

Formación Inicial para Profesores y Estudiantes

Durante el proceso de formación inicial tanto para profesores como para estudiantes, se puso énfasis en pasos prácticos utilizando Oculus Quest. Esto implicó una capacitación práctica en aspectos fundamentales para garantizar la competencia en el uso de la realidad virtual.

Sesiones piloto en Aplicaciones Específicas de Realidad Virtual

Se llevaron a cabo sesiones piloto para enseñar a profesores y estudiantes sobre el uso práctico de diversas aplicaciones de realidad virtual (VR). Estos talleres prácticos introdujeron a los participantes a una variedad de aplicaciones, incluyendo Beat Saber, Echo VR, Rec Room, Gravity Sketch, Boobot, Piano Vision, Virtual Medicine y Eleven Table Tennis. El enfoque se centró en proporcionar una experiencia de aprendizaje inmersiva, permitiendo a los participantes explorar y familiarizarse con las funcionalidades y potenciales educativos de cada aplicación. Los resultados y comentarios de estas sesiones piloto jugaron un papel crucial en la mejora de las estrategias de formación posteriores y en la adaptación del uso de aplicaciones de VR en el entorno educativo.

Talleres de Realidad Virtual: Motivando a los Estudiantes

A lo largo del curso, se organizaron talleres durante los descansos en colaboración con el departamento de orientación. Estas sesiones brindaron a los estudiantes oportunidades para usar auriculares de realidad virtual y experimentar con la realidad virtual. Los talleres generaron un entusiasmo y compromiso significativos por parte de los estudiantes, demostrando un fuerte interés en incorporar la realidad virtual en sus experiencias de aprendizaje. La recepción positiva ha sido fundamental para dar forma a estrategias continuas para integrar la realidad virtual en el entorno educativo..

Curso de Desarrollo en Unity

En el seminario "Introducción a la Realidad Virtual", impartido por Alejandro Vélez, se abordaron varios aspectos del motor de juego Unity. Considerando que la formación estaba dirigida a profesores que nunca o casi nunca habían trabajado con este software, se explicaron algunos conceptos básicos, como:

- ¿Qué es Unity?

- Instalación y configuración Interfaz de Unity
- Selección de objetos, navegación y gizmo de una escena en 3D
- Game Objects, Componentes, Prefabs y Assets
- Diseño de videojuegos
- Desarrollo de aplicaciones de realidad virtual y uso de complementos

Para finalizar la formación, se presentó un proyecto de ejemplo con algunos de los componentes necesarios de cualquier aplicación interactiva con realidad virtual.

Lecciones y Tutoriales Enriquecidos con RV

Para integrar esta tecnología de vanguardia en la educación, el centro ha desarrollado dos unidades didácticas distintas. Una se enfoca en procesos tecnológicos, mientras que la otra profundiza en las artes, fusionando tecnología y arte en el aula. Además, se han elaborado tutoriales integrales para capacitar a los docentes en el uso de Unity y realidad virtual. Estos brindan una guía paso a paso sobre cómo crear aplicaciones de realidad virtual, fomentando entornos inmersivos e interactivos. Estas iniciativas reflejan el compromiso del centro con metodologías innovadoras y mejorar la experiencia educativa mediante la realidad virtual.

Link a los tutoriales:

<https://mediateca.educa.madrid.org/documentos/hjqajzeyzff2dqx>

Conclusiones

Conocer la tecnología, su potencial y el proceso detrás de las aplicaciones de realidad virtual permite entender por qué la RV se ha convertido en una de las innovaciones más importantes de nuestro tiempo.

Las posibilidades de la realidad virtual en la educación y el entretenimiento sugieren que los futuros dispositivos podrían transformar no solo nuestra forma de aprender, sino también nuestra forma de vivir, trabajar, crear y mantenernos conectados. Algunos expertos consideran que la tecnología inmersiva será el próximo avance después de los teléfonos inteligentes en términos de dispositivos personales. Aunque es difícil predecir cuándo ocurrirá esto, no estamos lejos de alcanzarlo.

En este libro, hemos intentado transmitir la utilidad de la realidad virtual como una tecnología adecuada para fines educativos y de formación. Esto se debe a que los sistemas de RV permiten al estudiante experimentar una amplia gama de escenarios, incluidos aquellos que son físicamente imposibles de configurar en el aula. La variedad de material que se puede enseñar es vasta, que va desde ciencias y matemáticas hasta historia, arqueología y patrimonio cultural.

Hemos visto que la naturaleza experiencial de la realidad virtual es compatible con una visión constructivista de la educación que percibe el aprendizaje como un proceso continuo y activo, animando a los estudiantes a explorar y experimentar para formar nuevas ideas

y conceptos, así como para reformular los antiguos.

El gran interés suscitado por la realidad virtual en el ámbito educativo evidencia su enorme potencial. Hemos descrito numerosos ejemplos de su uso en contextos formativos, abordando diversas aplicaciones y temáticas. Sin embargo, estas posibilidades son inagotables, con nuevos desarrollos en marcha constantemente.

Paralelamente, se investiga sobre la efectividad de los entornos virtuales en el aprendizaje y habilidades cognitivas como la memoria, la espacialidad y la percepción.

La adopción de la realidad virtual como herramienta transformadora para la educación promete revolucionar la enseñanza y el aprendizaje, mejorando la motivación y participación del estudiante. Sus extensas y prometedoras implicaciones futuras auguran grandes oportunidades para superar desafíos históricos y permitir que los estudiantes alcancen su máximo potencial.

Aprovechando el poder de la tecnología de realidad virtual, los educadores, responsables de políticas y partes interesadas pueden crear experiencias de aprendizaje inmersivas, atractivas e inclusivas que preparen a los alumnos para el éxito en la era digital. Es hora de adoptar la realidad virtual y desbloquear todo el potencial de la educación para todos los estudiantes.

1^o ΠΕΙΡΑΙΑ

mpro | metropolitan projects

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Comunidad de Madrid

IES
DIEGO
VELAZQUEZ

itb
Instituto Tecnológico de Barcelona

BACHILLERATO DE EXCELENCIA

UR FOR EDUCATION

IN SCHOOLS